

Verso il Gemello Civico di Bologna: Per una Intelligenza Ambientale e Democratica

Rapporto di PianetaLab, Maggio 2026

<https://www.pianeta.org/pianetalab/>

Settembre 2025 ha segnato l'avvio di PianetaLab, un'iniziativa pensata per affrontare le sfide ambientali, sociali e digitali a partire dal contesto locale, con il patrocinio dell'Università Tecnica di Monaco (TUM) e del Patto per il Clima Europeo. L'obiettivo è creare spazi di confronto e co-progettazione tra cittadini, istituzioni e realtà del territorio, favorendo dialogo e partecipazione. A Bologna ci siamo confrontati con il Gemello Digitale, gestito dal Comune di Bologna, con l'obiettivo di migliorare il coinvolgimento dei cittadini nella realizzazione di questo strumento così importante per il futuro della vita di tutti in città. Le attività di PianetaLab a Bologna si inseriscono all'interno di un percorso più ampio promosso dall'associazione Pianeta, attiva a livello nazionale sui temi delle disuguaglianze sociali e dei cambiamenti climatici. L'obiettivo centrale dell'iniziativa a Bologna è riflettere in modo partecipato sul concetto di **gemello civico digitale** della città, inteso non come uno strumento puramente tecnico, ma come un dispositivo democratico e inclusivo, capace di supportare e monitorare le politiche pubbliche migliorare concretamente la vita delle persone.

In questo documento, abbiamo raccolto i risultati di conversazioni tenute con cittadini di Bologna, online e di persona, con diversi soggetti del mondo scientifico, con le istituzioni locali e soprattutto tramite tre eventi pubblici tenuti il 13 settembre 2025, il 13 dicembre 2025 e il 13 febbraio 2026. Nel costruire il documento abbiamo usufruito di studi accademici sull'uso dei gemelli digitali, la partecipazione e la gestione etica dei dati, fatti dal TUM Public Science Lab, l'Ethical Data Initiative e la Cattedra di Filosofia e Storia della Scienza e della Tecnologia.

Sfide principali per la realizzazione e l'uso del gemello digitale

- tradurre il gemello in cambiamenti concreti alla vita quotidiana, in particolare nei settori della mobilità, della sicurezza e della salute
- costruire modalità accessibili e inclusive per interfacciarsi con il gemello e comprenderne le potenzialità e i limiti
- raccogliere e usare in maniera responsabile dati che rappresentino le comunità vulnerabili (persone di minore età, anziani, disabili, famiglie svantaggiate, migranti, ecc.) e permettano di rappresentare le loro esigenze
- investire in strumenti per mettere in atto quello che il gemello indica come necessario per migliorare la vita dei cittadini
- usare il gemello per superare la frammentazione sociale e creare nuove sinergie e collaborazioni tra enti, servizi, industria e comunità

Priorità nell'affrontare queste sfide

- **PARTECIPAZIONE:** favorire il coinvolgimento dei cittadini nello sviluppo e nell'uso del gemello
- **COMUNICAZIONE:** migliorare la comunicazione al cittadino sulle attività del gemello digitale e sulle possibilità di partecipazione
- **FORMAZIONE:** stimolare l'uso del gemello come piattaforma di sviluppo collaborativo di competenze per tutti i partecipanti
- **SERVIZI:** mettere i servizi cittadini in relazione con tecnologie d'avanguardia
- **GESTIONE DATI:** investire su metodi per testare la sicurezza, l'affidabilità, l'equità e la funzionalità dei dati e dell'uso che ne fanno i modelli computazionali
- **BENE PUBBLICO:** dare priorità a infrastrutture e servizi non commerciali e esplicitamente rivolti al bene pubblico
- **TRASPARENZA:** garantire che i dati sensibili siano usati per scopi di interesse pubblico e in modo trasparente
- **SICUREZZA:** prevenire abusi del sistema e al contempo permettere ai cittadini di intervenire in caso di errori o omissioni
- **IMPATTO AMBIENTALE:** contenere l'impatto ambientale del gemello

Tabella di contenuti

<i>Cos'è il Gemello Digitale di Bologna?</i>	3
<i>Perché è importante?</i>	3
<i>Le sfide chiave</i>	4
<i>Conclusioni e raccomandazioni</i>	7
<i>Per citare questo documento</i>	9
<i>Ringraziamenti</i>	9

Cos'è il Gemello Digitale di Bologna?

- Il gemello digitale urbano consiste in una serie di modelli digitali che raccolgono e combinano dati su vari aspetti del territorio, inclusi mobilità, clima, abitazioni, scuole, spazi verdi e altri aspetti urbani, e quindi permette di identificare le tendenze, sfide e possibili soluzioni alla vita bolognese.
- Il progetto del Gemello Civico a Bologna è promosso e portato avanti da una collaborazione tra il Comune di Bologna, il Centro Nazionale di Ricerca in HPC, Big Data and Quantum Computing al Tecnapolo, l'Università di Bologna e le Fondazioni Kessler e Rusconi Chigi. Iniziato formalmente nel 2022, sulla base di un lungo percorso logistico, scientifico e amministrativo avvenuto nell'ultima decade, il Gemello è in fase di sviluppo e si prevede diventare progressivamente operativo nel giro dei prossimi cinque anni.
- Questo è dunque un periodo prezioso per facilitare una conversazione tra scienziati, amministratori, associazioni, imprese, media, comitati e cittadini, affinché l'input della cittadinanza risulti visibile ai tecnici che stanno finalizzando varie parti del Gemello, e si instauri un rapporto di fiducia e informazione reciproca tra chi propone il Gemello e chi ne vive l'implementazione. Per questo PianetaLab si è proposto di contribuire a un percorso di dialogo e comunicazione aperta sull'esistenza e il potenziale del Gemello con varie associazioni e con il mondo del terzo settore operante nella provincia di Bologna. Il nostro fine è dare supporto alle autorità in carica del progetto e aiutare i cittadini a comprendere l'importanza del Gemello per le loro vite future, e trovare modi efficaci di interagire con questo strumento.
- Una delle funzioni più importanti del Gemello è di simulare scenari – ad esempio cosa accade al traffico o alla qualità dell'aria se cambia il clima, la viabilità o se si costruisce un nuovo edificio – e quindi di capire meglio come funziona la città e come migliorarla.
- Molte città del mondo si stanno dotando di gemelli digitali, con centinaia di progetti in corso. Il gemello di Bologna è uno dei pochi ad avere una missione esplicitamente *civica*: l'obiettivo del progetto è massimizzare la partecipazione dei cittadini e i contributi del gemello al bene pubblico.

Perché è importante?

- È fondamentale che il Gemello sia basato su buone basi scientifiche e su dati affidabili, ma anche e soprattutto sul feedback degli abitanti di Bologna che più di chiunque altro conoscono la propria città e sanno come la vorrebbero nel futuro.
- Cosa vuol dire migliorare la città? In che senso la città diventa più vivibile, e per chi? Ci sono tante risposte valide a queste domande. Quali verranno favorite dal Gemello è una decisione da prendere insieme, con più coinvolgimento pubblico, trasparenza nelle decisioni e accessibilità delle informazioni possibili.

- È anche fondamentale pensare insieme alle modalità in cui il Gemello verrà usato, come i cittadini possono interfacciarsi con questi strumenti, e quali saranno le opzioni per modificare il sistema se funziona male.
- Questo vuol dire **imparare insieme quali sono i limiti e le possibilità del gemello**, che non è uno strumento magico ma un modello matematico basato su dati precisi. Avere la possibilità di capire quali dati sono usati dal sistema e come vengono interpretati è fondamentale per costruire modi per interfacciarsi col modello in maniera efficace, come anche comprendere quali dati mancano e come possono essere acquisiti e elaborati in maniera sicura e responsabile nei confronti dei cittadini. Per questo il gemello deve essere accompagnato da **strumenti e attività volte all'educazione degli utenti** per facilitare una minima comprensione di quello che il sistema può e non può fare.
- Perché il gemello non sia solo un modello tecnico, ma anche uno strumento civico, **la governance e la partecipazione vanno messe al centro**: senza questo, le politiche rischiano di non essere efficaci né aderenti ai bisogni reali. PianetaLab, in collaborazione con il Comune di Bologna e i ricercatori, contribuisce a un percorso nato per facilitare l'incontro tra voci e interessi diversi, proprio per raggiungere questo obiettivo.

Le sfide chiave

Le principali sfide indicate riguardano quattro necessità fondamentali:

- (1) La necessità di **sfruttare il gemello digitale per apportare cambiamenti concreti alla vita quotidiana**, con effetti visibili anche nella comunità.
- (2) La necessità di **costruire modalità accessibili e inclusive per interfacciarsi con il gemello**, in modo che gli utenti possano comprenderne le possibilità e i limiti, contribuire al suo funzionamento e segnalare eventuali problemi.
- (3) La necessità di raccogliere e usare in maniera responsabile **dati che rappresentino le comunità vulnerabili** e permettano di rappresentare le loro esigenze.
- (4) La necessità di avere dei fondi non solo per costruire il gemello digitale come strumento diagnostico e di monitoraggio, ma anche per poi **mettere in atto** quello che esso indica come necessario per migliorare la vita dei cittadini.

In particolare, è stato suggerito di:

- Prestare attenzione alla sostenibilità – come contenere l'impatto ambientale di strumenti di intelligenza artificiale utilizzabili per progetti di mobilità sostenibile?
- Mettere in relazione i trasporti e i servizi di Bologna (in particolare dell'area metropolitana) con tecnologie all'avanguardia.
- Costruire o modificare i sistemi di raccolta dati esistenti con attenzione esplicita a minorenni, anziani, disabili, famiglie svantaggiate e migranti, investendo su metodi per testare la sicurezza, l'affidabilità, l'equità e la funzionalità dei dati e dell'uso che ne fanno i modelli computazionali.

- Migliorare la comunicazione al cittadino sulle attività del gemello digitale e di prevenzione sanitaria (ad esempio tramite scuole, centri sociali, ospedali e attività educative e di consultazione).

Si è sottolineata la perdita di autonomia dei bambini e l'importanza di creare **ambienti urbani sicuri che favoriscano la crescita e la mobilità indipendente**. In particolare, è stato suggerito di:

- Migliorare la **viabilità** della città.
- Implementare sistemi che rendano la città più **sicura**, soprattutto di notte (ad esempio, sistemi di monitoraggio).
- Rendere visibili i **bambini** come cittadini del futuro, investendo su attività educative e su sistemi di dati e modellistica specificamente dedicati all'infanzia.

È emersa la questione della **qualità e gestione dei dati**, con attenzione alla sovranità digitale e all'uso etico delle informazioni, per garantire modelli affidabili e utili ai cittadini. In particolare, è stato suggerito di:

- Usare dati che rappresentino la cittadinanza in maniera responsabile e accurata, e di cui si possa rintracciare la provenienza.
- Ove possibile, utilizzare, raccogliere, archiviare e analizzare dati che non siano dipendenti da fornitori commerciali, in particolare se extra-UE, privilegiando invece infrastrutture e servizi non commerciali e di natura pubblica/comunitaria.
- Garantire che i dati sensibili, inclusi dati sul territorio, siano usati per scopi di interesse pubblico, e che quando vengono usati da imprese private, questo avvenga in modo trasparente.
- Permettere ai cittadini di correggere dati sbagliati o aggiungerne di rilevanti. La questione diventa quindi: come farlo in modo che sia aperto al pubblico ma gestibile dalla pubblica amministrazione e dal gemello stesso? Come prevenire abusi del sistema (anche da parte di bot artificiali), garantendo però trasparenza rispetto ai dati e all'analisi supportati dal gemello e la possibilità di interazioni produttive con il gemello da parte dei cittadini?

La sfida più grande riguarda il **coinvolgimento dei cittadini**, in particolare delle fasce più vulnerabili, meno digitalizzate o semplicemente meno coperte da servizi al momento, attraverso trasparenza e comunicazione chiara per favorire la partecipazione. In particolare, è stato suggerito di:

- Riflettere su **come si possa personalizzare** un progetto come il Gemello senza trasformarlo in uno strumento di sorveglianza, e su che ruolo giochi il consenso.
- Trovare soluzioni a come i cittadini possano **interfacciarsi con il gemello digitale** una volta che entra in funzione. Per esempio, come possono presentare un reclamo o integrare informazioni esistenti?
- Far **partecipare cittadini nel costruire le tecnologie** che li influenzano, sfruttando ad esempio case di quartiere.
- Tenere conto dei **gruppi più vulnerabili** quando si costruisce il gemello digitale, rendendo la città e i mezzi pubblici usabili, per esempio, da carrozzine,

passaggini e bambini. Allo stesso tempo, usare il gemello digitale per far emergere le discriminazioni e dar loro voce.

- Per esempio, è fondamentale rappresentare nel modello la Bologna “reale”, fatta anche di **persone con background migratorio**. Le loro esperienze, competenze linguistiche e professionali sono una risorsa strategica per la città e devono trovare spazio nei dati e nella progettazione dei servizi, superando barriere linguistiche e culturali. In particolare, viene evidenziato il ruolo delle donne imprenditrici migranti, che contribuiscono in modo significativo all’economia e alla rigenerazione sociale. Viene anche evidenziata la competenza dei migranti nell’interagire con i servizi pubblici, e la necessità di lavorare con comunità migranti e relative associazioni per superare le enormi sfide di inserimento nel tessuto sociale.
- Un altro caso importante è quello delle **identità non binarie**, che devono essere coinvolte esplicitamente per costruire politiche efficaci.
- Pensando alle esperienze dei bambini in città, si sottolinea che una città più “giocabile” e accessibile è una città delle relazioni, più sicura e più giusta per tutti. Il gemello dovrebbe quindi contribuire a **immaginare spazi urbani educativi, capaci di promuovere autonomia, sicurezza e socialità**, superando un modello urbano pensato quasi esclusivamente per l’adulto automobilista.
- Il gemello potrebbe anche aiutare nel coordinamento della **produzione e distribuzione del cibo**, aiutando ad analizzare come i cittadini di Bologna si nutrono, mappando quartieri, mense scolastiche, ospedali e strutture pubbliche, e valutando la qualità e l’origine del cibo. Questo approccio permetterebbe di promuovere modelli agroecologici, ridurre i costi sanitari nel lungo periodo e favorire un accesso equo a cibo sano, collegando politiche urbane, agricole e di salute pubblica. L’esperienza dei mercati dell’Appennino bolognese, esperimenti virtuosi di connessione tra produttori e consumatori, illustra come il gemello potrebbe aiutare a raccogliere dati sullo stato di salute dell’agricoltura di montagna, sostenere filiere di qualità e riflettere sulla giustizia nella distribuzione del cibo.
- Particolarmente preziosa è l’esperienza di chi lavora con persone con esiti di coma e con le loro famiglie, evidenziando il tema della **disabilità come risultato dell’interazione tra persona e contesto**. Il gemello digitale potrebbe aiutare a valutare l’impatto delle trasformazioni urbane – come il tram o la riqualificazione degli spazi – sull’accessibilità e sulla qualità della vita, superando la distanza tra piani d’azione e applicazione concreta sul territorio. Gli ospedali svolgono un ruolo fondamentale come istituzione di incontro e di accoglienza, che potrebbe essere migliorato da un utilizzo apposito del gemello.
- Non ultime sono le esigenze di **gestione del territorio per affrontare al meglio le sfide (presenti e future) dell’emergenza climatica**, incluso l’uso di spazi verdi per migliorare la qualità dell’aria e prevenire smottamenti, la gestione delle vie acquee specialmente in caso di allagamenti, e la coordinazione di servizi pubblici e azioni dei cittadini in caso di emergenza.

Viene sottolineata la necessità di **partire da problemi concreti** – come l’abitare, l’invecchiamento della popolazione, il divario digitale, gli allagamenti e la gestione del

territorio – per rendere il gemello digitale uno strumento utile e comprensibile. L'esempio delle donne anziane che vivono sole a Bologna (la cui salute' e mobilità potrebbero essere esplicitamente valorizzate come progetto nel gemello) mostra come l'incrocio dei dati potrebbe aiutare a immaginare nuovi modelli abitativi e di welfare. Applicato a situazioni urgenti, come per esempio le ondate di calore estive, il gemello potrebbe supportare politiche di prevenzione e offrire risposte rapide e comprensibili ai cittadini.

Allo stesso tempo, si sottolinea la necessità di interfacciarsi, contribuire e imparare da esperienze di gemelli digitali in altre città italiane e estere, e di lavorare sul coordinamento tra il gemello digitale di Bologna e altri servizi digitali come, per esempio, i gemelli regionali e nazionali dedicati alla qualità dell'aria.

Conclusioni e raccomandazioni

- Il gemello digitale non deve diventare una tecnologia “che governa dall'alto”, come accade spesso con le piattaforme digitali private gestite da compagnie americane come Google o Meta: il gemello nasce da tecnologie e esperienze italiane e europee, e finanziamenti soprattutto pubblici da parte del nostro governo e dell'unione europea. La speranza è quindi che **questo strumento cresca con e per gli abitanti di Bologna (e della regione), rispecchiandone i bisogni e tenendo conto della realtà quotidiana della città e della regione.**
- Il gemello offre **opportunità di formazione e sviluppo di competenze a tanti livelli e in tutti i settori sociali**, sia per i cittadini che per gli enti pubblici e privati che ne usufruiranno. Il gemello è una piattaforma tecnologica che funziona al meglio se intrecciata nella vita quotidiana tramite sviluppi collaborativi e aperti.
- La sfida è duplice: **rendere il gemello comprensibile e accessibile** senza aspettarsi che i cittadini diventino improvvisamente esperti del digitale, e allo stesso tempo **permettere ai cittadini di interagire** con questo strumento, fornire input e contribuire alle decisioni.
- Il gemello è uno strumento delicato da costruire per gli scienziati che ci lavorano, e difficile da gestire per l'amministrazione; un dialogo con i cittadini è quindi necessario non solo per raccogliere feedback e richieste, ma anche per **diffondere più consapevolezza di quello che il gemello può e non può fare** – e quindi di quali usi può avere nel futuro, e quali invece sarebbero da evitare.
- Si sottolinea l'utilità del gemello per **rendere più trasparente e comprensibile il processo decisionale delle istituzioni**, e facilitare un dialogo con associazioni civiche che vogliano collaborare allo sviluppo della città.

- Allo stesso tempo, la questione dei dati sensibili e del diritto alla privacy viene sollevata in relazione alle decisioni su che tipo di dati rendere accessibili, a chi e per quali ragioni. L'analisi dei dati aperti deve essere accompagnata da **salvaguardie per i diritti e il benessere di individui e comunità sul territorio**. Il gemello digitale non deve diventare un "grande fratello", ma uno strumento di fiducia, partecipazione e responsabilità condivisa. Questo richiede una **governance dei dati** che faciliti la comunicazione senza esasperare fragilità sociali già presenti sul territorio.
- Nel confronto emerge anche l'importanza di **superare la frammentazione tra le diverse istituzioni e piattaforme digitali**, migliorando l'interoperabilità dei sistemi e l'uso effettivo dei dati già disponibili a livello di Città Metropolitana, di Regione e di istituzioni nazionali. Il gemello digitale viene riconosciuto come un potenziale strumento di studio e di supporto alle decisioni, capace di aiutare l'amministrazione a ripensare l'urbanistica, il patrimonio immobiliare e l'evoluzione dei quartieri in risposta ai cambiamenti demografici e sociali. Per il Comune, il gemello deve essere sviluppato per **favorire la collaborazione tra diversi soggetti urbani in diverse fasi dei processi di decision-making**, offrendo la possibilità non solo di avere diverse e maggiori fonti dato a supporto delle decisioni ma anche favorendo la produzione di analisi, simulazioni, previsioni in modo trasparente e reattivo.
- La fase di restituzione si concentra infine su una domanda chiave: **quali azioni concrete potrebbero beneficiare, già oggi, di un supporto digitale**. Le risposte dei partecipanti evidenziano bisogni molto concreti, come il tema del reddito e della sicurezza economica delle famiglie, l'integrazione tra politiche abitative e welfare, la lotta alla solitudine e all'isolamento, l'accessibilità per le persone con disabilità, la sicurezza stradale, la qualità dello spazio pubblico e l'accesso equo al cibo sano. Questa pluralità di proposte conferma che il gemello digitale non è percepito come un fine in sé, ma come uno strumento da mettere al servizio di priorità sociali urgenti.

Gli incontri si chiudono con la consapevolezza condivisa che **il gemello digitale sarà un processo graduale, fatto di sperimentazioni e progetti pilota**, e non una soluzione immediata. La sfida principale, emersa con chiarezza dal dibattito pubblico, è fare in modo che **il digitale rafforzi la partecipazione, le relazioni sociali e la capacità della città di prendersi cura di tutte e tutti**, mantenendo aperto il dialogo tra cittadini, associazioni e istituzioni nel percorso che porterà alla restituzione ufficiale del lavoro nel successivo incontro in Comune. **Il digitale in questo senso è inteso come uno strumento sociale che supporta relazioni tra comunità e istituzioni**, non come un luogo dove le machine si sostituiscono agli umani. PianetaLab si propone come spazio di mediazione tra mondo scientifico, sociale e politico, con l'obiettivo di supportare la realizzazione del progetto Gemello Civico da parte delle autorità e istituzioni che ne sono a capo.

Per citare questo documento

Riferimento bibliografico: Leonelli Sabina, Cavazzoni Emma, Rimini Stefano (2026) *Verso il Gemello Civico di Bologna: Per una Intelligenza Ambientale e Democratica*. Rapporto PianetaLab, Maggio 2026.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.18755458>

Ringraziamenti

Documento scritto da Sabina Leonelli, Emma Cavazzoni e Stefano Rimini per riassumere il percorso fatto da Pianeta Lab tra settembre 2025 a febbraio 2026, volto a rafforzare il dialogo tra cittadini, esperti e autorità locali e evidenziare criticità e punti di potenziale sviluppo per il future del Gemello e della città.

Ringraziamo in particolare per i loro preziosi contributi, il loro supporto nell'organizzazione e nello svolgimento delle attività di consultazione, e il loro lavoro sul territorio: Annalisa Boni, Franco Cima, Cristina Ceretti, Cristina Costantini, Francesco Errani, Davide Ferraresi, Gabriele Fabbri, Barbara Grazzini, Patrizia Guerra, Hilary Hanoë, Noemi Julian, Marina Kovari, Raffaele Laudani, Simone Manicardi, Domenico Papaleo, Stefania Paolazzi, Nino Pizzimenti, Marco Pistore, Irene Priolo, Katia Raffaelli, Chiara Roccatagliata, Davide Salomoni, Giulia Sudano; Amici di Luca, Consulta Cinnica, Festival della Migrazione, InEuropa, Legambiente, Ozono Factory, Percorsi di Pace, Period Think Tank.

Per saperne di più:

<https://www.pianeta.org/pianetalab/come-reinventiamo-la-mobilita-con-lia/>

<https://fondazioneiu.it/progetto/gemello-digitale/>